

УСТОЙЧИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА «SEEDBOMBING»

¹Холова Шохиста Абдувоситовна, ²Якубова Гулхаё Анваровна, ⁴Волков Павел
Всеволодович

¹доцент, ТГАУ, ³ассистент ТГАУ, ⁴Председатель ННО Индиго

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064626>

Аннотация. В посадке семена растений выкапываются ямки, при этом теряются часть ценные семян из-за птиц, насекомых, грызунов, ветра или воды. Но в природе растения не копают ямки. При обработке земли во время посадки нарушается почвенная экосистема (добавляет кислород, разрывает слой мицелия, стимулирует захват власти сорняками). Поэтому японском ученом и философом Масанобу Фукуокам было изобретено метод, который одновременно защищает и семена, и почву. Метод состоит в заключении семян (или гранулировании семян) в смесь, состоящую из глины, семян и воды, которая скатывается в шарик. Таким образом, семена уже посажены в шарик... поэтому нет необходимости сажать их вновь; их только надо разбрасывать на землю. Они находятся в покое до тех пор, пока атмосферные осадки не заставят семена прорасти, а растения укорениться. Растения, которые прорастают в течение первого года, считаются правильными растениями для данной местности.

Ключевые слова: деревья, кустарники, семена, обезлесения и токсичные лесов, восстановление лесов, естественная земледелия, земля, биогумус, метод - Масанобу Фукуока.

Abstract. When planting seeds, holes are dug, and some valuable seeds are lost to birds, insects, rodents, wind or water. But in nature, plants do not dig holes. When the soil is cultivated during planting, the soil ecosystem is disturbed (adds oxygen, breaks the mycelium layer, stimulates the takeover of weeds). Therefore, the Japanese scientist and philosopher Masanobu Fukuoka invented a method that simultaneously protects both the seeds and the soil. The method consists of enclosing the seeds (or pelleting the seeds) in a mixture of clay, seeds and water, which is rolled into a ball. Thus, the seeds are already planted in the ball ... so there is no need to plant them again; they only need to be scattered on the ground. They remain dormant until precipitation causes the seeds to germinate and the plants to take root. Plants that germinate during the first year are considered the right plants for the given area.

Keywords: trees, shrubs, seeds, deforestation and toxic forests, forest restoration, natural farming, soil, vermicompost, the method of Masanobu Fukuoka.

В результате вырубки и обезлесения из 16 миллионов квадратных километров лесов, когда-то покрывавших нашу планету, сегодня осталось всего 6,2 миллиона. Помимо негативного воздействия на человеческую жизнь, стремительное исчезновение лесов во всех уголках мира угрожает колоссальному разнообразию видов, включая бразильский орех и деревья какао, а также пальмы асаи; животному миру. Этот пагубный процесс также играет решающую роль в климатических изменениях, вместо того, чтобы их предотвращать. Известно, 15 процентов выбросов парниковых газов являются результатами обезлесения.

В то время как лесной покров планеты стремительно уничтожается в связи с промышленным земледелием, выпасом скота, нелегальной заготовкой древесины и инфраструктурными проектами, в Японии, в Греции а также Таиланде принимается

уникальный способ восстановления лесов. В этих регионах применяется метод «семенных бомб» или воздушного восстановления лесов, суть которого состоит в том, что саженцы деревьев и других растений сбрасываются с самолета или беспилотного летающего устройства.

Идея, лежащая в основе такой бомбардировки, впервые появилась в Японии, где еще в древности существовала практика применения так называемых «земляных яблок». В 20 веке ее пропагандировал сторонник естественного земледелия, известного как «do-nothing farming», Масанобу Фукуока. Первые известные случаи «семенных бомбежек» были зафиксированы еще в 1930 году, когда самолеты использовались для восстановления лесов в некоторых районах Гонолулу (рисунок №1).

Рис1. Массовая посадке деревьев при помощи «семенной бомбардировки» с помощью самолетов

Однако, идея использовать этот метод в промышленных масштабах для восстановления огромных лесных массивов, не привлекала серьезного внимания до 1999 года, когда американский авиа-производитель компания «Lockheed Martin Aerospace» объявила о своих планах высаживать таким образом 900 тысяч деревьев в день. Их план состоял в использовании гигантских транспортных самолетов С-130, обычно применяющихся военными для создания «ковров» из противопехотных мин вокруг зон боевых действий. Его предполагалось осуществить в Шотландии, сэкономив половину расходов по сравнению с ручными посадками.

Известно, самолеты широко применяются для тушения пожаров, доставки грузов гуманитарной помощи в районы бедствий, а также для бомбежки городов и людей, однако идея восстановления леса который уже разрушено, даже с 70-процентной вероятностью всхожести, является лучшим оружием против исчезновения лесов некогда зеленой планете земля [3, 6, 8].

Первое упоминание воздушного озеленения датируется 1930 годом. В то время самолёты использовались для распространения семян растений и деревьев на

труднодоступных территориях и в горах Гонолулу, Гавайи, чтобы восстановить растительный покров после лесных пожаров[1].

Сидбомбинг также широко распространён в Африке, где он используется в районах с низким биологическим разнообразием. Благодаря развитию технологий эффективность семенных бомб возросла. Содержимое бомбы помещается в биоразлагаемую оболочку и забрасывается на участок. Обычно предполагается использование десятков или сотен семенных бомб на одном участке. При наличии достаточного количества воды и солнечных лучей растительность может появиться в течение месяца.

В 1987 году Линн Гаррисон (Lynn Garrison) запустил «Проект по озеленению Гаити» (HARP), при котором тонны семенных бомб сбрасывались с переоборудованного самолёта. Оболочка содержала удобрения, инсектицид и несколько семян. Семена были смочены водой за несколько дней до сброса, чтобы запустить процесс прорастания семян [9].

В лесах Узбекистана, а также увлажненных местах нашего региона произрастают виды орехоплодных деревьев, тополя, ивы, тутовники и плодовые деревья и кустарники. Например, в горах Сурхандарьи (Гиссарский хребет) встречаются субтропические деревья как сумах, гранат, инжир, хурма, а из кустарников распространены виды шиповника, жимолости, барбариса и таволги. Многолетние опыты размножение из семян деревьев, показали невысокие всхожести в естественных условиях нашего региона [2, 4, 5, 7].

Связи этого учеными Ташкентского ботанического сада им. Ф.Н. Русанова АН РУз с помощью метода «Семенные шарики» успешно проводится размножение не только деревьев и кустарников, а также некоторых травянистые растения как, лен, мак, клевер, люцерна и различные декоративные травянистые растений (рисунок №2).

Рис 2. Всхожести травянистых растений как мак, клевер и люцерна в Ташкентском ботаническом саду АН РУз.

Также этот метод было успешно проведено деревьям как амбровая дерева, дубы, виды орехоплодных, каштанов и пеканов который данное время растут в ботаническом саду который были интродуцированы учёными сада. Для приготовления «семенных бомб» ученые сада собрали дробилку, мельницу и дражератор.

Семенные шарики изготавливаются с помощью семян (1 часть), биогумуса-компоста (3 части), красной глины, муки и опилки (5 частей) а также из воды (1-2 части). Из готовых смеси раскатывается шарики диаметром 1,5-2 см или до 5 см. Шарикам даются высохнуть, а потом распространяют по разным средам. Известно, вскопанная почва крайне подвержена заселению сорняками а также глиняная оболочка предохраняет семена от ветра и уничтожения птицами, млекопитающими и насекомыми. Семенные шарики заключают семена в оболочку, защищая их от этих хищников. Семена остаются внутри до тех пор, пока достаточные дождевые осадки не вызовут разрушение глины и прорастание семян (рисунок №3).

Рис 3. Семенные шарики готовленные в Ташкентском ботаническом саду АН РУз.

Семенные шарики дают возможность сеять одновременно много различных видов растений, как сельскохозяйственных культур, так и местных видов, используемых для восстановления среды обитания (рекультивация). В настоящее время изобретение Фукуока воплощено в жизнь:

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Horton, Jennifer* [Could military strategy win the war on global warming?](#) How Stuff Works.
2. Абдуллаев О.А., Акилов Ш.Т., Холова Ш.А. Ёнғоқ биоэкологияси ва истиқболли навлар “Аграр фан назарияси ва амалиётидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари” мавзусидаги Тошкент давлат аграр университети ташкил этилганлигининг 90 йиллигига бағишланган халқаро илмий амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент. 2020. 14-15 декабрь. 264-266 б.
3. Книга Масанобу Фукуока «Революция одной соломинки» // Ваше плодородие: журн. 2013. 1 августа. Рец. на кн.: Фукуока, Масанобу. Революция одной соломинки. — М.: Индепендент медиа, 2006.
4. Сафаров К.С., Холова Ш.А. Значение цветочно-декоративных растений в озеленение г. Ташкента. VI Международной научной конференции «Цветоводство: Традиции и современность» Россия. Волгоград. 15-18 мая 2013г. –С. 464-466
5. Сафаров К.С., Холова Ш.А. Семенное размножение деревьев и кустарников путем самосева и посева. III Международная научно-практическая конференция. «Проблемы

- сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов» Беларусь Минск. 7-9 октября. 2015 г. – С. 215-217
6. Фукуока, Масанобу. Революция одной соломинки. - М.: Индепендент медиа, 2006.
 7. Холова Ш.А., Курбанниязов Б.Т., Сафарова Н.К. Повышение всхожести семян древесных растений. “Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг хозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари” Республиканская научно-практическая конференция. – Ташкент. 15-16 декабрь 2015 йил. – С 670-672.
 8. ДБ Тўлаев, Т Очиллов. ЁНҒОҚЗОР ЎРМОНЛАРНИ ҲОЛАТИ ВА ТАБИИЙ КЎПАЙИШИ. ЁНҒОҚНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИю ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2019
 9. Jurayev Javlon Mirzatillayevich., Xalilova Kamola Abdulxodi qizi., Yergeshev Dostonbek Akram o'g'li. SEMENOV ZARANGINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA SIJAK O'RMONLARI SHAROITIDA TABIIY TARQALISHINI O'RGANISH. SUSTAINABLE FORESTRY" 14-15 October 2022 | scientists.uz
 10. <https://gearmix.ru/archives/28498>
 11. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3>